

INTEGRAÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO ESPACIAL DE ÁREAS URBANAS COM POTENCIAL PARA TELHADOS VERDES EM RECIFE-PE

GUSTAVO LIMA CABRAL¹
DEBORA NATÁLIA OLIVEIRA DE ALMEIDA²
CAMILA OLIVEIRA DE BRITTO SALGUEIRO³
HAYLLA REBEKA DE ALBUQUERQUE LINS LEONARDO⁴
UBIRATAN JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR⁵
LUCAS AMORIM AMARAL MENEZES⁶
LEIDJANE MARIA MACIEL DE OLIVEIRA⁷
ANDERSON LUIZ RIBEIRO DE PAIVA⁸
SYLVANA MELO DOS SANTOS⁹

¹Graduado, ^{2,3,4,5,6}Doutorando, ^{7,8,9}Professor, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (DECIV), Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Recife, Pernambuco.

gustavo.limacabral@ufpe.br, debora.noalmeida@ufpe.br, camila.salgueiro@ufpe.br, haylla.rebeka@ufpe.br,
ubiratan.joaquim@ufpe.br, lucas.laam@ufpe.br, leidjane.oliveira@ufpe.br
anderson.paiva@ufpe.br, sylvana.santos@ufpe.br.

RESUMO – Este estudo avaliou o desempenho hidrológico e térmico de telhados verdes como técnica compensatória para a rede de drenagem em Recife, uma cidade costeira vulnerável a inundações e mudanças climáticas. Foram analisados dados pluviométricos históricos (1994–2021), índices espectrais (NDVI e NDWI) por meio de imagens do satélite Sentinel-2, e simulações na Unidade Experimental de Telhados Ecológicos (UETER). Os resultados demonstraram que os telhados verdes reduziram o pico de escoamento superficial em 28,6% e proporcionaram maior estabilidade térmica em comparação aos telhados convencionais. A análise espacial identificou áreas prioritárias para implantação, como regiões com alta impermeabilização e baixa cobertura vegetal. Conclui-se que os telhados verdes são uma solução viável para mitigar inundações, melhorar o conforto térmico e promover cidades mais resilientes, alinhando-se às políticas públicas locais, como a Lei Municipal nº 18.112/2015.

Palavras-chave: infraestruturas verdes, processamento de imagens, sensoriamento remoto.

ABSTRACT – This study evaluated the hydrological and thermal performance of green roofs as a compensatory technique for drainage system in Recife, a coastal city vulnerable to flooding and climate change. Historical rainfall data (1994–2021), spectral indices (NDVI and NDWI) from Sentinel-2 satellite images, and simulation at the Experimental Unit of Ecological Roofs (UETER) were analyzed. Results showed that green roofs reduced peak surface runoff by 28.6% and provided greater thermal stability compared to conventional roofs. Spatial analysis identified priority areas for implementation, such as regions with high impermeability and low vegetation cover. It is concluded that green roofs are a viable solution to mitigate flooding, improve thermal comfort, and promote more resilient cities, aligning with local public policies, such as Municipal Law No. 18.112/2015.

Keywords: green infrastructure, image processing, remote sensing.

1 INTRODUÇÃO

A migração em massa da população rural para as áreas urbanas impulsionou um rápido crescimento dos centros urbanos brasileiros, porém, muitas vezes de forma desordenada e sem devida consideração na infraestrutura para uma drenagem adequada das águas pluviais. Segundo Neupane et al. (2021), esse fenômeno resultou em uma significativa redução das áreas com cobertura vegetal, conhecidas como áreas permeáveis, e em aumento correspondente das áreas construídas, ou seja, áreas impermeáveis. Como ressaltado por Silva Júnior e Silva (2016), essa transformação do uso e

ocupação do solo nas cidades tem sido uma realidade preocupante, resultando em inúmeros impactos negativos, especialmente em relação às inundações e à contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos por efluentes urbanos, afetando drasticamente a qualidade de vida da população.

De acordo com Liu et al. (2023), as precipitações intensas em áreas urbanas provocam um aumento significativo no volume de escoamento, sobrecarregando o sistema de drenagem e ocasionando inundações e alagamentos, que por sua vez impactam negativamente a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos cidadãos. Esse problema é particularmente grave em áreas costeiras, como o caso da cidade de Recife, onde a ocupação urbana desordenada e a vulnerabilidade do sistema de drenagem às oscilações de maré exacerbam os problemas de alagamento durante os períodos de chuvas intensas, assim como foi apontado por (Silva Júnior & Silva, 2016).

Diante do exposto, diversas pesquisas citam as tecnologias que visam resgatar o cenário pré-urbanização como a principal medida a ser tomada para mitigação de tais problemas. Nesse contexto, a exemplo de Liu, Bralts e Engel (2015) destacam que as Melhores Práticas de Gestão (*Best Management Practices* - BMPs) e o Desenvolvimento de Baixo Impacto (*Low Impact Development* – LID) são duas medidas de controle efetivas para reduzir o escoamento e o movimento de poluentes.

Entre as medidas BMPs e LID, os telhados verdes se destacam como uma opção viável e eficaz, oferecendo uma série de benefícios. Fazendo uma comparação com os telhados comuns tem-se que, devido a sua superfície ecológica, os telhados verdes diminuem a temperatura tanto interna quanto externa. Assim, ao proporcionarem um melhor conforto térmico, é natural que também ocorra uma diminuição no gasto energético em regiões de clima quente, pela amenização do uso de eletrodomésticos com a mesma finalidade (Giacomello & Gaspari, 2021).

Somado a isso, tem-se o Sensoriamento Remoto (SR) como uma ferramenta eficaz para o monitoramento do comportamento hídrico associado à variação da cobertura vegetal. Segundo Farias et al. (2017), essas técnicas têm se tornado cada vez mais frequentes no cenário mundial. O SR é uma tecnologia de coleta de informações sobre a superfície da Terra por meio de sensores instalados em satélites, que detectam e respondem às radiações eletromagnéticas. Esses sensores permitem obter índices importantes para o planejamento e a avaliação dos recursos hídricos e da vegetação, como o processamento do NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) e do NDWI (*Normalized Difference Water Index*). Ressalta-se que, em busca de análises mais completas e precisas, tem-se complementado as informações com dados hidrológicos, gerando assim um refinamento nos resultados obtidos (Testa et al., 2018).

Nesse contexto, destaca-se a utilização de índices espectrais obtidos a partir do SR, como o NDVI e o NDWI, como ferramentas eficazes para o monitoramento ambiental e planejamento urbano. O NDVI permite identificar a densidade e a vitalidade da vegetação, sendo amplamente utilizado na detecção de alterações na cobertura vegetal e no acompanhamento da degradação ambiental (Bacalhau et al., 2017; Bezerra et al., 2018.b). Já o NDWI é voltado para a identificação de corpos hídricos e umidade do solo, sendo especialmente útil na análise de áreas urbanas suscetíveis a alagamentos, por possibilitar o mapeamento da umidade superficial e a delimitação de áreas inundáveis (Gao, 1996; Almeida et al., 2021).

Diante disso, o presente artigo tem como finalidade realizar uma análise espaço-temporal de imagens orbitais para detecção de áreas propensas à implantação de técnica compensatória para drenagem urbana como telhados verdes na cidade do Recife-PE.

2 METODOLOGIA

A área de estudo corresponde a cidade de Recife, localizada no Estado de Pernambuco, Brasil (Figura 1). A capital pernambucana é uma cidade costeira com clima tropical e um regime de precipitação concentrado principalmente nos meses de inverno. O clima é caracterizado por uma estação chuvosa bem definida, predominantemente entre março e agosto, conforme dados da prefeitura de Recife (2025). A Unidade Experimental de Telhados Ecológicos de Recife (UETER) está incluída na área destacada. Recife é marcada por uma alta densidade populacional, com áreas urbanizadas e edificações predominantes, além de zonas industriais e comerciais. A cidade possui um sistema de drenagem misto, composto por redes de canais naturais, galerias pluviais e sistemas de bombeamento. Entretanto, a infraestrutura existente frequentemente se mostra insuficiente para lidar com os volumes de água das chuvas intensas, resultando em frequentes inundações (Silva Junior et al., 2020).

Figura 1 - Localização de Recife e da UETER

Fonte: Os autores (2025).

Apoio nas unidades experimentais

Foram realizados experimentos com a aplicação do simulador de chuvas e implementação de um modelo de escoamento para uso nos telhados verdes como instrumento da drenagem urbana. Esta etapa foi desenvolvida nas instalações da Unidade Experimental de Telhados Ecológicos de Recife (UETER), Figura 2, localizada no Laboratório de Hidrologia Urbana. A UETER é composta por diferentes telhados, contendo um sistema de captação e armazenamento de água pluvial, sendo instalada no campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e monitorada semanalmente para identificar e tratar eventuais condições técnicas. Foi realizada a análise pluviométrica da série histórica anual da cidade de Recife, onde utilizaram-se os dados pluviométricos mensais para os anos de 1994 a 2021. Embora os dados da série histórica tenham se encerrado em 2021, devido à parada da estação, os dados de 1994 a 2021 ainda são suficientes para uma análise robusta.

Os dados obtidos por meio do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referem-se à estação meteorológica automática Recife (A301), situada no bairro da Várzea. Para a realização da análise da série histórica os dados foram separados em três blocos de 6 anos e dois blocos de 5 anos. A coleta dos dados de temperatura interna nos telhados foi realizada utilizando dataloggers, conforme a Figura 3, dispositivos programados para medir a temperatura a cada 30 minutos. Foram utilizados três dataloggers em cada protótipo de telhado, cada um posicionado em uma parede diferente dos protótipos.

Figura 2 - Unidade Experimental de Telhados Ecológicos de Recife (UETER)

Fonte: Os autores (2025).

Figura 3 - Escort iMINI MX-IN-S-8-L

Fonte: Os autores (2025).

Para a análise da cobertura do solo e a identificação de áreas propícias à implantação de telhados verdes, foram utilizadas imagens de satélite Sentinel-2, adquiridas através da plataforma *United States Geological Survey* (USGS). O

satélite Sentinel-2, o qual faz parte do programa Copernicus da União Europeia, é equipado com sensores capazes de capturar imagens com alta resolução espacial e temporal, fornecendo dados essenciais para monitoramento ambiental e urbano. As imagens escolhidas foram aquelas com pouca incidência de nuvens, correspondendo aos períodos de estudo. A plataforma USGS oferece acesso a uma vasta gama de dados geoespaciais, incluindo imagens de satélite, que são amplamente utilizadas em pesquisas e análise de mudanças no uso do solo, devido à sua precisão e abrangência global.

O procedimento consistiu em uma série de etapas para a obtenção de imagens binárias a partir de diversos índices espectrais, utilizados na análise da cobertura do solo e das características ambientais. Inicialmente, foram escolhidas imagens pela plataforma USGS, evitando imagens com grande quantidade de nuvens. Em seguida foram geradas as cartas georreferenciadas, utilizando a ferramenta “Calculadora Raster”, proveniente do software QGIS. Posteriormente, foi calculado o índice NDVI, que identificou as áreas vegetadas, eliminando os pixels com valores menores que zero e mantendo apenas as áreas correspondentes à vegetação. Em seguida, foi calculado o índice NDWI, pelo método de Gao, com o objetivo de identificar e isolar áreas com maior teor de umidade na vegetação, diferenciando a vegetação saudável da vegetação estressada e do solo exposto. Foi também calculado o índice NDBI, que contribuiu para identificar áreas urbanas e construídas, isolando os pixels que representavam zonas urbanas e destacando áreas com infraestrutura, como edifícios e ruas.

Esses índices forneceram uma análise detalhada das características do solo, vegetação, água e áreas urbanas, auxiliando na identificação das áreas mais adequadas para a implantação de telhados verdes.

De acordo com Zhang et al. (2019), as especificações das bandas do sensor Sentinel-2A, incluindo resolução e comprimento de onda, foram apresentadas de forma concisa na Tabela 1.

Tabela 1 - Banda, resolução e comprimento de onda do sensor do Sentinel-2.

Banda	Resolução (m)	Comprimento de onda (nm)
2 (azul)	10	458-523
3(verde)	10	543-578
4 (vermelho)	10	650-680
8 (IVP)	10	785-900

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2019).

O NDVI (Equação 1) tem como função maximizar a reflectância da vegetação na banda do infravermelho próximo e minimizar a reflectância na banda vermelho. Esse índice foi proposto por Tucker (1979), sendo amplamente utilizado para monitorar a vegetação e a cobertura do solo através da combinação das bandas do vermelho e infravermelho próximo. Na equação o termo $\rho(\lambda_{\text{Vermelho}})$ é a reflectância da banda equivalente ao vermelho e $\rho(\lambda_{\text{IVP}})$ é a reflectância da banda equivalente ao infravermelho próximo.

$$NDVI = \frac{\rho(\lambda_{IVP}) - \rho(\lambda_{Vermelho})}{\rho(\lambda_{IVP}) + \rho(\lambda_{Vermelho})} \quad (1)$$

O NDWI foi calculado pela equação de Gao (1996) (Equação 2) e tem como função realçar a presença de água livre ao reduzir a influência da vegetação e do solo. Na equação, o termo $\rho(\lambda_{IVM})$ é a reflectância da banda equivalente ao infravermelho médio e $\rho(\lambda_{IVP})$ é a reflectância da banda equivalente ao infravermelho próximo.

$$NDWI = \frac{\rho(\lambda_{IVP}) - \rho(\lambda_{IVM})}{\rho(\lambda_{IVP}) + \rho(\lambda_{IVM})} \quad (2)$$

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise de dados pluviométricos

Na Figura 4, observou-se a série histórica dos dados pluviométricos médios mensais referente aos anos de 1994 a 2021 para a cidade de Recife. Para melhor compreensão a análise da série histórica os dados foram separados em três

blocos de 3 anos e dois blocos de 4 anos. Evidenciou-se maior precipitação pluviométrica média mensal (aproximadamente 520mm) o bloco que corresponde o intervalo de 2005 a 2007 (linha amarela), o menor valor foi registrado entre anos de 2008 a 2010 e (linha rosa). Nos meses de setembro a dezembro a região metropolitana de Recife apresenta baixos valores pluviométricos. No meio do ano, meses de março a agosto, ocorre o maior índice de chuvas, com seu ápice nos meses de junho e julho.

Figura 4 - Precipitação pluviométrica média mensal para os anos de 1994 a 2021.

Fonte: Os autores (2025).

Análise dos experimentos na UETER

Os dados da Unidade Experimental de Telhados Ecológicos de Recife (UETER - UFPE) mostraram que o Telhado Verde é mais eficiente que o Telhado Convencional na gestão de águas pluviais. Como ilustrado pela Figura 5, o Telhado Convencional iniciou o escoamento superficial em 1 minuto. Atingiu o pico de 18,2 L aos 10 minutos e 30 segundos, enquanto o Telhado Verde retardou o início do escoamento aos 3 minutos. Foi evidenciado o pico reduzido de 13 L aos 12 minutos. Isso representa uma redução de 28,6% no pico de escoamento, evidenciando o efeito atenuador do Telhado Verde sobre a vazão gerada.

Além disso, a taxa de escoamento do Telhado Verde foi mais uniforme e progressiva, com aumentos de 0,5 a 0,8 L a cada 30 segundos, em comparação com cerca de 1 L no Telhado Convencional. Após atingir o pico, o escoamento do Telhado Convencional decresceu rapidamente, enquanto o Telhado Verde demonstrou uma drenagem mais gradual, prolongando a liberação da água ao longo do tempo. Esse comportamento está diretamente relacionado à capacidade de retenção e infiltração do substrato do Telhado Verde, que atua como um reservatório temporário antes de liberar a água para o sistema de drenagem.

Figura 5 - Comparação do Escoamento de Água entre o Telhado Convencional (TC) e o Telhado Verde (TV).

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados obtidos corroboraram com estudos anteriores que indicam que telhados verdes desempenham um papel fundamental na mitigação do escoamento superficial em áreas urbanas, como demonstrado por Dutra e Silva (2020) em sua análise sobre o amortecimento de vazões de pico em bacias urbanas. A capacidade de retardar o escoamento e reduzir o volume total escoado contribui significativamente para a diminuição do risco de enchentes, além de promover benefícios adicionais, como a melhoria da qualidade da água drenada e a redução da sobrecarga em sistemas de drenagem urbana. Dessa forma, a implementação de telhados verdes surge como uma estratégia eficiente para o controle da drenagem urbana, especialmente em cidades como Recife, sujeitas a eventos de precipitação intensa e rápida.

Partindo para a análise de temperatura, foi escolhido o mês de junho, por coincidir com o mês das imagens de satélites obtidas. A Figura 6 apresenta as temperaturas do dia mais quente de junho (01/06/2024), medidas a cada 30 minutos, das 00:00 às 23:00. A temperatura externa variou de 23,1°C (23:00) a 29,9°C (11:30 e 12:00), com amplitude de 6,8°C. O Telhado Convencional atingiu um pico de 31,6°C (13:00 e 14:30) e uma mínima de 24,1°C (06:00), com amplitude de 7,5°C, enquanto o Telhado Verde registrou 31,2°C (13:00 e 14:30) e 24,0°C (05:30 e 06:00), com amplitude de 7,2°C. Durante o pico de calor (10:00 às 15:00), o Telhado Convencional foi até 2,3°C mais quente que a temperatura externa, e o Telhado Verde, até 0,5°C mais frio que o Convencional. O Telhado Convencional apresentou temperaturas mais altas devido à maior absorção de radiação solar por materiais tradicionais, enquanto o Telhado Verde mostrou maior estabilidade térmica, beneficiado pelo isolamento e evapotranspiração da vegetação, corroborando os benefícios de telhados verdes apontados por Leonardo (2021).

Figura 6 - Dados de temperatura do dia mais quente (01/06/2024).

Fonte: Os autores (2025).

Ainda no mesmo mês, a Figura 7 apresenta as temperaturas do dia de maior amplitude térmica (29/06/2024), também medidas a cada 30 minutos, das 00:00 às 23:00, permitindo uma análise complementar do desempenho dos telhados em condições de maior variação climática. A temperatura externa variou de 21,1°C (04:00 e 04:30) a 29,9°C (12:00), com amplitude de 8,8°C. O Telhado Convencional atingiu um pico de 31,5°C (14:30 e 15:00) e uma mínima de 22,5°C (06:30), com amplitude de 9,0°C, enquanto o Telhado Verde registrou 30,6°C (14:30 e 15:00) e 22,2°C (06:00 e 06:30), com amplitude de 8,4°C. Durante o pico de calor (10:00 às 15:00), o Telhado Convencional foi até 3,1°C mais quente que a temperatura externa, e o Telhado Verde, até 0,9°C mais frio que o Convencional. Assim como no dia mais quente, o Telhado Convencional apresentou temperaturas mais elevadas devido à absorção de radiação solar, enquanto o Telhado Verde demonstrou maior estabilidade térmica, com uma amplitude 0,6°C menor que a do Convencional, reforçando sua capacidade de atenuação térmica em dias de alta variação climática, o que está alinhado com os benefícios de telhados ecológicos destacados por Leonardo (2021).

Figura 7 - Dados de temperatura do dia de maior amplitude térmica (29/06/2024).

Fonte: Os autores (2025).

Por fim, a Figura 8 apresenta as temperaturas do dia menos quente de junho (30/06/2024), medidas a cada 30 minutos, das 00:00 às 23:00, complementando a análise do desempenho térmico dos telhados em condições de temperaturas mais amenas. A temperatura externa variou de 20,7°C (05:00) a 29,1°C (12:00), com amplitude de 8,4°C. O Telhado Convencional atingiu um pico de 30,7°C (14:30) e uma mínima de 22,3°C (06:30), com amplitude de 8,4°C, enquanto o Telhado Verde registrou 30,0°C (14:30) e 22,0°C (06:00, 06:30 e 07:00), com amplitude de 8,0°C.

Figura 8 - Dados de temperatura do dia menos quente (30/06/2024).

Fonte: Os autores (2025).

Durante o pico de calor (10:00 às 15:00), o Telhado Convencional foi até 2,5°C mais quente que a temperatura externa, e o Telhado Verde, até 0,7°C mais frio que o Convencional. Assim como nos dias anteriores, o Telhado Convencional apresentou temperaturas mais elevadas devido à absorção de radiação solar, enquanto o Telhado Verde demonstrou maior estabilidade térmica, com uma amplitude 0,4°C menor que a do Convencional, evidenciando sua capacidade de atenuação térmica mesmo em um dia menos quente, o que está alinhado com os benefícios de telhados ecológicos destacados por Leonardo (2021).

Foi realizada a análise dos índices espectrais a partir de imagens de satélites utilizando o satélite Sentinel-2 nos anos 2019, 2020, 2021 e 2024 e o software de livre acesso QGIS, com finalidade de identificação de áreas para a implantação de telhados. De acordo com estudos realizados Bezerra et al. (2018), valores negativos de NDVI correspondem a corpos d'água, enquanto valores muito baixos (0,1 e abaixo) indicam áreas compostas por material rochoso ou arenoso. Valores moderados (entre 0,2 e 0,3) representam vegetação esparsa, como arbustos e pastagens, enquanto valores altos (0,6 a 0,8) estão associados a vegetação densa e florestas. A análise das imagens revelou variações espaciais e temporais no NDVI da região estudada, evidenciando possíveis mudanças no uso e cobertura do solo ao longo dos anos. Nota-se que áreas em tons avermelhados, correspondentes a valores baixos de NDVI, se mantêm presentes em

todas as datas analisadas, enquanto regiões na cor verde, representando maior densidade vegetativa, também são visíveis, indicando a preservação de áreas com cobertura vegetal mais densa.

Figura 9 - Cartas georreferenciadas de NDVI dos bairros Várzea e Cidade Universitária.

Fonte: Os autores (2025).

Os parâmetros estatísticos do NDVI, variaram de valores negativos, com um mínimo de $-0,20$, até valores próximos de $0,80$. Segundo Almeida et al. (2021), esses dados indicam a presença de vegetação fotossinteticamente ativa, associada à biomassa e ao teor de clorofila da vegetação. De acordo com os intervalos de classes descritos na legenda, a coloração alaranjada nos mapas indica valores de NDVI próximos a zero, representando áreas rochosas, arenosas ou sem vegetação. Essas áreas estão concentradas principalmente na região nordeste da área de estudo mapeada na Figura 9. Isso indica uma prioridade para a implantação de telhados verdes nessa região, uma vez que essas estruturas podem aumentar a retenção de água e melhorar o microclima em locais com baixa capacidade hídrica natural.

O NDWI é um índice amplamente utilizado para detectar a presença de água e umidade em superfícies, sendo eficaz na identificação de corpos hídricos e áreas com alto teor de água no solo ou na vegetação, conforme Almeida (2021) destaca em seu trabalho sobre o uso de índices espectrais para análise ambiental. A Figura 10 apresenta as cartas georreferenciadas de NDWI para os anos de 2019, 2020, 2021 e 2024. Os valores de NDWI variam de $-0,50$ a $0,70$, representados por uma escala de cores que vai do vermelho (valores negativos, indicando baixa umidade) ao azul (valores positivos, indicando alta umidade ou presença de água). De acordo com Gao (1996), valores positivos de NDWI (acima de 0) indicam áreas com alta umidade ou presença de água, enquanto valores negativos (abaixo de 0) correspondem a áreas com baixa umidade, como solos secos ou superfícies construídas.

Os mapas da Figura 10 mostram que, em todos os anos, as regiões centrais e oeste da área de estudo apresentam cores mais azuladas e amareladas (NDWI entre $0,1$ e $0,7$), indicando maior umidade e presença de água ou vegetação úmida. Já as regiões norte e leste exibem coloração mais avermelhada (NDWI $< -0,2$), apontando para áreas secas ou com baixa umidade. Comparando os anos, 2019 apresenta mais tons amarelados (NDWI entre $-0,2$ e $0,2$), indicando umidade moderada. Em 2020, há um aumento dos tons azulados (NDWI $> 0,4$), sugerindo maior umidade superficial. Em 2021, os tons amarelados predominam novamente, indicando uma redução na umidade. Por fim, em 2024, observa-se um aumento dos tons avermelhados (NDWI $< -0,2$), evidenciando um avanço das áreas secas, especialmente no norte e leste.

Portanto, as regiões centrais e oeste, com maior umidade, são menos necessitadas de telhados verdes, enquanto as áreas secas no norte e leste são prioritárias para a implantação dessas estruturas, que podem aumentar a retenção de água e reduzir o escoamento superficial, contribuindo para a gestão hídrica sustentável.

Figura 10 - Cartas georreferenciadas de NDWI.

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

Os dados demonstraram que os telhados verdes apresentam vantagens significativas em comparação aos telhados convencionais. Em relação à gestão das águas pluviais, observou-se que os telhados verdes retardaram o início do escoamento superficial e reduziram o pico de vazão em 28,6%, comprovando sua eficácia na mitigação de inundações. Além disso, verificou-se que esses sistemas proporcionam maior estabilidade térmica, com menores amplitudes de temperatura, o que pode contribuir para a redução do consumo energético em edificações.

A análise dos índices espectrais NDVI e NDWI identificaram áreas prioritárias para a implantação de telhados verdes, especialmente em regiões com alta impermeabilização e baixa cobertura vegetal nos bairros da Várzea e Cidade Universitária. Esses locais, que enfrentam problemas como ilhas de calor e escoamento superficial intenso, seriam os mais beneficiados por essa solução.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam seus agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelas bolsas de Doutorado da segunda autora (Processo nº88887.827976/2023-00) e da terceira autora (Processo nº88887.134583/2025-00), à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) pela bolsa de Doutorado da quarta autora (IBPG 1657-3.01/21), à CAPES pelas bolsas de doutorado do quinto autor (Processo nº88887.999200/2024-00) e do sexto autor (Processo nº88887.134143/2025-00) e à PROPESQI/UFPE pelo apoio ao Projeto Desempenho de Telhado Ecológico (Processo No. 23076.049383/2024-76) e ao Projeto Drenagem Urbana: Inovação Sociotécnica Inclusiva e Uso de Geotecnologias (Processo No. 23076.049392/2024-27).

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, D. N. O. **Geotecnologia como ferramenta para delimitação de corpos hídricos no semiárido do Brasil**. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. 72 f.
- ALMEIDA, D. N. O.; SALGUEIRO, C. O. B.; CHAVES, J. V. B.; SANTOS, S. M.; OLIVEIRA, L. M. M. Spectral indices in the detection of water bodies using images from the MSI - Sentinel 2 sensor. **Journal of Hyperspectral Remote Sensing**, v. 11, n. 2, p. 125-135, 2021.
- BACALHAU, J. R., RIBEIRO NETO, A., OLIVEIRA, L. M. M.. Aplicação de índice de vegetação no monitoramento da seca: açude Algodões no sertão pernambucano. *Journal of Environmental Analysis and Progress* 2 (3): 283-293, 2017.
- BESIR, A. B.; CUCE, E.. Green roofs and facades: A comprehensive review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, 82 (1): 915-939, 2018.
- BEZERRA, U.A., OLIVEIRA, L.M.M., CANDEIAS, A.L.B., SILVA, B.B., LEITE, A.C.S., SILVA, L.T.M.S., 2018.b. Comparativo do Índice de Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI) entre os Sensores OLI - Satélite Landsat-8 e MSI – Satélite Sentinel-2 em Região Semiárida. **Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ** 41–3, 167-177.
- BEZERRA, U.A.; OLIVEIRA, L.M.M.; LEITE, A.C.S.; SALGUEIRO, J.H.P.B.. Análise de índices de umidade no entorno do reservatório de Itaparica – PE. In: SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, 14, 2018, Maceió-AL. **Anais**. Maceió-AL, 2018.a.
- DUTRA, J. B. M.; SILVA, T. F. G. Avaliação do desempenho de telhados verdes e reservatórios de lote no amortecimento de vazões de pico em uma bacia urbana. **Revista DAE**, n. 227, 2020. Disponível em: <https://www.revistadae.com.br/site/artigo/1923-Avaliacao-do-desempenho-de-telhados-verdes-e-reservatorios-de-lote-no-amortecimento-de-vazoes-de-pico-em-uma-bacia-urbana>.
- FARIAS, M.O.; CANDEIAS, A.L.B.; OLIVEIRA, L.M.M.; ALMEIDA, D.N.O.; JUNIOR, J.R.T.. Variabilidade espaço-temporal da cobertura do solo por índices de vegetação e água no Agreste Pernambucano. **Revista Brasileira de Agrotecnologia**. Recife, v. 7, n. 3, p. 091 – 099, 2017.
- GAO, B. C. NDWI – A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. **Remote Sensing of Environment**, v. 58, n. 3, p. 257-266, 1996.
- GIACOMELLO, Elena; GASPARI, Jacopo. Hydrologic Performance of an Extensive Green Roof under Intense Rain Events: Results from a Rain-Chamber Simulation. **Sustainability**, v. 13, n. 6, p. 3078, 2021.
- LEONARDO, H. R. A. L. (2021). **Desempenho de telhados ecológicos em área urbana**. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco. 147 pp.
- LIU, W.; FENG, Q.; ENGEL, B.A.; ZHANG, X.; Cost-effectiveness analysis of extensive green roofs for urban stormwater control in response to future climate change scenarios. **Science of the Total Environment**; ISSN: 00489697; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.159127; Volume 85615; January 2023.
- LIU, Y., BRALTS, V. F., ENGEL, A. A.. Evaluating the effectiveness of management practices on hydrology and water quality at watershed scale with a rainfall-runoff model. **Science of the Total Environment** 511, 298–308, 2015.
- NEUPANE, B.; VU, T.M.; MISHRA, A.K.; Evaluation of land-use, climate change, and low-impact development practices on urban flooding. **Hydrological Sciences Journal**; 66:12, 1729-1742, DOI: 10.1080/02626667.2021.1954650; 2021.
- PREFEITURA DO RECIFE. **Caracterização do território**. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/pagina/caracterizacao-do-territorio>. Acesso em: 13 mar. 2025.
- RECIFE. Lei nº 18.112, de 12 de janeiro de 2015: **Institui sobre a obrigatoriedade de instalação do “telhado verde”, e construção de reservatórios de acúmulo ou de retardo do escoamento das águas pluviais em novas edificações no Recife**. Disponível em: <http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=280138>.
- SILVA JUNIOR, M.; CABRAL, J.; NETO, G.; SILVA, P.; GUERRA, C.; SILVA, S. Desafios para a adaptação da infraestrutura de drenagem urbana em cenário de mudança do clima no Recife-PE. **Journal of Environmental Analysis and Progress**, v. 5, p. 302-318, 2020. DOI: 10.24221/jeap.5.3.2020.3025.
- SILVA JUNIOR, M.A.B.; SILVA, S.R. Impactos da urbanização e das alterações climáticas no sistema de drenagem do Recife/PE. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 09, n. 06, 2016.
- TESTA, S.; SOUDANI, K.; BOSCHETTI, L.; MONDINO, B. E. MODIS-derived EVI, NDVI and WDRVI time series to estimate phenological metrics in French deciduous forests. **International Journal Of Applied Earth Observation And Geoinformation**, [s.l.], v. 64, n.1 p.132-144, Aug 2018. DOI:10.1016/j.jag.2017.08.006.
- TUCKER, C. J. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. **Remote Sensing of Environment**, v. 8, n. 2, p. 127-150, 1979. DOI: [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(79\)90013-0](https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0).
- ZHANG, J.; LI, S.; DONG, R.; JIANG, C.; NI, M. Influences of land use metrics at multi-spatial scales on seasonal water quality: A case study of river systems in the Three Gorges Reservoir Area, China. **Journal of Cleaner Production**, [s.l.], v.206, n.1, p.76–85, Jan 2019. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.09.179.